

Un IME en *fablab* : rencontres et inventions subjectives

Quentin Dumoulin

Docteur en psychologie, Psychologue clinicien en pédopsychiatrie,
ATER Université Rennes 2, Centre Hospitalier Guillaume Régnier

Résumé : Nous présentons un dispositif de médiation, co-construit avec un IME et un *fablab*¹. L'atelier est en place depuis plus de cinq ans. Chaque semaine, le *fablab* accueille un petit groupe de jeunes de l'IME sur un temps où le lieu est ouvert au public. Le principe est de mettre à disposition les différentes machines et outils du « laboratoire de fabrication ». Des éducateurs et des *fabmanagers*, de l'équipe du *fablab*, accompagnent le petit groupe. Les instruments et le savoir-faire pour les utiliser sont ainsi accessibles au groupe qui fabrique ou répare différents objets, en fonction des centres d'intérêts de chacun.

Nous rappelons dans un premier temps les motivations cliniques et politiques liées à l'émergence de ces « tiers-lieux » à la fin du XX^{ème} siècle, puis nous discutons à partir de trois vignettes cliniques les potentialités et intérêts de ce type de médiation avec ces dispositifs de fabrication numérique.

Mots-Clefs : clinique ; psychopathologie ; invention ; *fablab* ;

Introduction : une « invention subjective » aux origines des *fablabs*

Les *fablabs* (contraction anglophone de « laboratoire de fabrication ») sont des espaces inspirés par la culture *maker* et *hacker*, celle du bricolage, de la débrouille, que l'on retrouve, à l'origine, au sein de communautés d'ingénieurs, selon l'ambiance dépeinte par exemple par F. Turner dans son livre sur S. Brand (Turner, 2013). Le terme de « *fablab* » est proposé par Neil Gershenfeld, professeur au *Massachusetts Institute of Technology* (MIT). Dans les années quatre-vingt-dix, il transforme son cours en friche artistique pour développer la créativité de ses étudiants (un de ses cours s'appelait « Comment fabriquer à peu près n'importe quoi » (Gershenfeld, 2005, p. 4)). Aujourd'hui, la France est un des pays les mieux dotés dans le monde de ces espaces de créations (Bosqué & al., 2018). Mus par la culture DIY (« *Do It Yourself* »), les *fablabs* sont régis par une charte éditée par le MIT qui fixe les orientations générales de ces lieux. La visée principale est de mettre à libre disposition des usagers du lieu un ensemble d'outils et de machines (imprimantes 3D, découpeuses laser, etc.).

L'idée générale est que chacun puisse construire l'objet qui lui manque. Pour des personnes en situation de handicap physique, cela peut être l'occasion de faciliter un quotidien par différents bricolages plus ou moins complexes (*empowerment*) et à moindre coût (*lowtech*)². L'idée initiale de N. Gershenfeld était de construire des objets

¹ Contraction de l'anglais *fabrication laboratory*, « laboratoire de fabrication ».

² Le *fablab* de Rennes *My Human Kit* s'est par exemple constitué autour de Nicolas 'BioNico' Huchet qui, à la suite d'un accident du travail, a perdu sa main gauche et a pu, avec quelques *makers*, construire lui-même sa propre prothèse pour des coûts défiant toute concurrence. Son témoignage est disponible sur le site du *fablab* rennais « *My Human Kit* », accessible en ligne : <https://myhumankit.org/> [page consultée le 20.08.2021].

pour un marché qui se réduirait à une seule personne – celle qui l'avait conçu, ou qui en avait eu l'idée. Cette dynamique oriente les *fablabs* : si les bénévoles et les différents intervenants mettent à disposition leurs savoirs et compétences, il revient aux bénéficiaires de participer de façon active à la fabrication. Cette exigence fait consister un savoir du côté du bénéficiaire à qui il est ainsi demandé de s'investir dans la réparation ou la création de l'objet.

Ces objets, au-delà de l'utilité « pratique » qu'ils peuvent revêtir, emportent également, pour certains utilisateurs, un poids subjectif voire poétique. Kelly Dobson est une des premières élèves à s'inscrire dans le cours de Neil Gershenfeld. Elle se sert de cette offre du professeur pour mettre au travail un projet tout à fait singulier : un sac à cris. En effet, cette étudiante connaissait d'importants épisodes d'angoisse en public (notamment dans les transports en commun) qui la poussaient à crier. Peu compatible avec une vie sociale pacifiée, elle traite ce symptôme par la réalisation de ce « sac à cris ». Le *ScreamBody* ainsi créé permet d'abord à étouffer le cri (un orifice du *backpack* permet à son porteur d'y crier en silence) avant qu'un système couplant microphone et haut-parleurs permette de le relâcher, plus loin, dans la nature (Ricard et *al.*, 2015, p.24). K. Dobson se présente elle-même comme ayant grandi dans une décharge avec pour seuls amis des machines cassées. Aujourd'hui, elle travaille à élaborer des thérapies par les machines, dont le *ScreamBody* semble avoir été le précurseur³. K. Dobson témoigne par son orientation professionnelle et ce projet original de ce qu'un sujet peut trouver dans cette offre de « bricolage technologique » que proposent les *fablabs*.

³ Site personnel de l'artiste Kelly Dobson, accessible en ligne : <https://web.media.mit.edu/~monster> [page consultée le 14.08.2021].

Kelly Dobson et son « sac à cris »,
Illustration issue du site web de l'artiste :

1. Le tiers, le lieu et le lien

Le terme de « tiers-lieu » est introduit par le sociologue américain Ray Oldenbourg pour désigner des « troisièmes lieux » de la vie sociale, qui succède à la maison (vie familiale, privée) et au travail (vie professionnelle, publique) (Oldenbourg, 1989). Dans ce cadre, les « troisièmes lieux » apparaissent forts divers et nombreux. Leur définition est variable d'un individu à l'autre, car éminemment dépendante de l'environnement social des sujets eux-mêmes. Depuis l'après-guerre, en Europe occidentale, les différents courants d'une psychiatrie « humaniste » (psychothérapie institutionnelle, antipsychiatrie, mouvement désaliéniste) ont mis en évidence l'intérêt et l'importance d'existence de lieux « tiers » pour les patients. Ces lieux « tiers » n'appartiennent pas directement à l'institution mais sont, d'une manière ou d'une autre, en « lien » avec elle. En plus des aspects institutionnels et politiques, l'intérêt de la présence des lieux tiers dans les institutions psychiatriques se motive d'une série d'arguments cliniques. Ces derniers sont au principe des initiatives institutionnelles liées à la politique du secteur (CMP, CATTP), s'éloignant des ensembles concentrationnaires, souhaitant également assurer une certaine souplesse entre le patient et l'institution (comme l'illustre la logique des « clubs » de la psychothérapie institutionnelle où les patients, dans la conversation avec les soignants, organisent la gouvernance des lieux qui les accueillent (Oury, 2001)).

Dans son dernier ouvrage, Francesca Biagi-Chai, psychiatre et psychanalyste, revient sur son expérience de la mise en place d'un hôpital de jour à l'hôpital Paul Guiraud. Elle explique notamment que c'est la possibilité d'un « lien à vie » avec les usagers de l'hôpital de jour qui leur permet de quitter sereinement l'hôpital (Biagi-Chai, 2020, p.157). Il s'agit, pour l'orientation clinique des services de psychiatrie, de prendre en compte ce genre de paradoxes : évoquer avec un patient la possibilité de revenir, voire trouver à penser avec lui son retour, facilite les départs. Dans cette même logique, l'articulation des lieux « tiers » aux lieux d'hospitalisation permet aux sujets la constitution d'un réseau *a minima* où il peut circuler. Depuis cette stabilité ordonnée, on peut alors organiser et accueillir plus favorablement les rencontres, les contingences et leurs effets, au cas par cas.

L'héritage de cette psychiatrie qui soigne par le lien a inspiré la création d'un dispositif de médiation thérapeutique, co-construit entre un IME (Institut Médico-Éducatif) et un *fablab*. L'atelier est en place depuis plus de cinq ans, sur un temps d'ouverture publique du *fablab*. Un à trois jeunes sont accueillis sur ces moments, accompagnés d'un ou de deux éducateurs de l'IME. Un à deux *fabmanagers* sont détachés de l'activité de l'*openlab* pour soutenir les jeunes dans leurs projets. Le temps passé au *fablab* est découpé en plusieurs moments qui visent à instaurer une certaine routine, c'est-à-dire des repères pour les jeunes, au sein de ce lieu hors-les-murs de l'institution. Un premier moment d'échanges et de discussions ouvre l'activité. Il s'agit de faire un point sur l'avancée des projets de chacun. Ensuite, se déroule un moment de réalisation des projets où les jeunes sont accompagnés dans la fabrication de leurs objets ou dans la tâche qu'ils investissent (modélisation sur ordinateur, travaux de réparation, maintenance,

commande de matériel...). L'espace est organisé autour de tables de travail, les machines sont installées le long des murs de la pièce. Les portes de l'atelier (intérieure et extérieure) ne sont pas fermées et la circulation est libre. Enfin, un temps de rangement et de photographies des objets réalisés clôt le temps d'activité. Les jeunes sont autorisés, s'ils le demandent, à emmener leurs créations et les clichés réalisés documentent une page internet de type *wiki*⁴, accessible à l'extérieur du *fablab*, qui retrace les activités et présente les réalisations.

Les éducateurs détachés pour l'activité et les *fabmanagers* se réunissent lors de séances trimestrielle de bilan pour ajuster les accompagnements cliniques proposés au *fablab*.

La médiation s'appuie sur les projets des jeunes, et l'accompagnement clinique consiste d'abord dans l'accompagnement de ce projet. Travailler ainsi autour d'un objet commun permet de garantir au sujet accueilli que notre intérêt ne le concerne pas directement. Cela permet de s'appuyer sur un des centres d'intérêts du jeune, tout en tenant à l'écart d'éventuels vécus d'envahissement ou de persécution relatifs à la trop grande proximité « psychique » des personnes présentes.

L'accueil régulier, le repère d'intervenants stables, la mise en place d'une relation de confiance sont des éléments fondamentaux aux dispositifs d'accompagnements cliniques. Ajoutons que le *fablab* n'est pas un lieu destiné *a priori* aux soins, et encore moins aux soins « psychiques ». Cela permet d'une part de « déstigmatiser » des jeunes accueillis quotidiennement dans des institutions dites « spécialisées », où ils peuvent se présenter (parfois très) différemment. D'autre part, ce partenariat soutient que cette inclusion peut trouver à se réaliser à la condition de créer un lieu pour chacun — et non pas un même lieu pour tous. Il ne s'agit pas tant que tous aient accès au même lieu mais bien de construire, au un par un, un lien susceptible d'accueillir les inventions de chacun.

2. Clinique des inventions subjectives en *fablab*

L'affinité de certaines psychopathologies et de dispositions créatives a depuis longtemps été établie (Prinzhorn, 1922/2000 ; Morgenthaler, 1921/1964 ; Maleval, 1993). Les repérages cliniques qui en découlent montrent une articulation entre la forme du symptôme et la création artistique (Sauvagnat, 2014), ce que montre de façon remarquable la trajectoire de K. Dobson. Dans le cadre de la médiation au sein du *fablab*, l'intérêt d'accompagner les jeunes de manière individuelle se traduit par une interrogation au cas par cas des projets qu'ils veulent engager.

En d'autres termes, dans la clinique, création, invention et thérapeutique ne sont pas tant à différencier qu'à articuler autour des « symptômes » (au sens large) des sujets accueillis. Lors de ces médiations, avec des sujets en situation de handicap ou de souffrance psychique, le pari est que les productions artistiques (imaginées, souhaitées et/ou conçues, réalisées) répondent aux difficultés éprouvées par les jeunes accueillis. Nous présentons trois vignettes cliniques qui nous semblent intéressantes pour illustrer ce point.

⁴ Les *wikis* sont des applications *web* qui suivent la même présentation et le même fonctionnement logiciel que l'encyclopédie collaborative en ligne *Wikipédia*.

2.1. Fred : extraire des images qui sont dans la tête

Fred est accueilli au *fablab* depuis cinq ans. Il se voue durant ses séances à un véritable travail d'extraction « d'images [qu'il a] dans la tête », selon ses termes. Au *lab*, il a trouvé un traitement de ces objets qui encombrant ses pensées : il s'agit de modéliser, d'exporter, puis de produire ces images mentales, à l'aide des machines à disposition (imprimantes « 3D », matériels électronique et informatique). Il est remarquable de noter que ses créations s'appliquent à pouvoir faire le trait d'union entre deux éléments hétérogènes (il imprime des ponts, des tunnels, des tours, est fasciné par l'ascenseur de verre présent dans l'établissement qui héberge le *fablab*). Parallèlement à ce travail de jonction, Fred peut poser des questions, ou proférer des affirmations qui semblent le traverser. Ses oreillers auraient ainsi « fait des bébés » dans la nuit ; il peut passer du temps, à l'IME, à visionner des images de mises bas de mammifères (des chats, des chiens, des lapins...). À ces ritournelles, rien ne semble pouvoir être répondu, et Fred, est plutôt soulagé quand nous l'invitons à rester focalisé sur son travail. Ainsi l'on pourrait dire que du gouffre des origines qui lui apparaît et auquel il s'affronte, Fred répond avec cette jonction qu'il trouve à réaliser dans les différents éléments d'architecture qu'il forge, mais aussi dans des objets contenus dans d'autres, qu'il repère avec une précision notable. Les formes qu'il produit lui apparaissent parfois à la vue d'un matériel qu'il s'agit alors de sculpter, et auquel il faut retirer de la matière.

Le point commun entre ces deux opérations (extraire des images et extraire des formes) est qu'elles s'orientent d'une logique de soustraction. Elle concerne ces images mentales, comme la matière des objets qu'il amène pour les sculpter et parvenir à la forme qui l'intéresse. Fred poursuit au *fablab* son travail d'extraction qu'il avait entamé au sein de l'IME. En effet, à l'IME, il demande souvent à se rendre sur internet pour collecter des images, les imprimer, puis les plastifier pour les préserver. De la même façon que la plastifieuse vient protéger ses images, au *fablab*, il faut souvent à Fred trouver un carton, ou construire une boîte, pour contenir l'objet qu'il a fabriqué. L'opération que Fred réalise au *fablab* consiste ainsi à sortir l'objet de sa gangue pour la reconstruire ensuite, à sa main.

Fred a par ailleurs trouvé un espace au sein du *fablab* où il peut stocker ses productions, mais aussi des éléments qu'il ramène et qu'il consigne « pour plus tard » dans le tiroir qui lui est attribué. Un tri régulier est nécessaire, et cela n'est pas facile pour Fred de consentir à se séparer d'objets qu'il n'investit pourtant plus depuis longtemps. Pouvoir conserver ces objets et matériaux sur place inscrit son activité dans le temps et permet de découper ses projets — et le temps — en plusieurs phases. Fred peut dire son attachement à ses venues au *fablab* et se montre très affecté de la suspension des activités durant les congés.

2.2. Justin : (se) réparer en prélevant chez l'Autre

Justin, accueilli au *fablab* pour la deuxième année, est un jeune homme de 19 ans pris en charge par la pédopsychiatrie et les institutions médico-sociales depuis son plus jeune âge. Il présente notamment des troubles sévères du comportement, et peut multiplier

les passages à l'acte, qui jalonnent sa prise en charge. Après avoir observé certains utilisateurs du *fablab*, Justin demandera à pouvoir également se servir du fer à souder et s'appliquera à la réparation d'une série d'objets provenant de l'IME, dont certains avaient été cassés par lui.

D'autre part, Justin demandera à réaliser au sein du *fablab* différents objets qui n'ont, semble-t-il, pas de signification particulière pour lui — voire lui semblent quelque peu énigmatique — sinon qu'ils sont des « cadeaux ». Ses « cadeaux » (des bagues, des porte-clefs, de petites figurines) lui servent à médiatiser ses interactions avec les autres en général. Ces objets forgent un espace entre lui et l'Autre à qui il les offre. Faute de cette marge, Justin peut basculer dans une agressivité, un fonctionnement en miroir avec quelques signes indexant un transactivisme latent. Après cette demande de réaliser des objets protecteurs à donner en pâture à l'Autre, Justin souhaitera « personnaliser » ces présents. Il s'engage ainsi dans un travail long et patient où il s'agira pour lui, à l'aide d'un logiciel de modélisation, d'inscrire son nom sur une bague avant de la réaliser avec l'imprimante 3D. Ce travail complexe est parfois insupportable pour Justin. Voyant que nous tâtonnons avec lui, celui-ci cherche, dans ces moments, à s'extraire en allant prélever un objet chez l'Autre. Il peut ainsi aller demander une cigarette à quelqu'un qui passe par là, aller se servir une boisson chaude ou une part de gâteau, sans en demander l'autorisation. L'institution rapporte que dans certaines circonstances, Justin a pu ingurgiter tant de nourriture qu'il s'en était trouvé mal. Un versant du travail clinique avec Justin consiste à appareiller ce « sans limite » à un fonctionnement routinier qui puisse « boucler » le circuit pulsionnel qui sinon se débranche de la satisfaction, de la satiété, et ne connaît plus l'arrêt.

Au *fablab*, on observe par ailleurs que Justin se présente de façon plutôt calme et apaisée. Son comportement semble canalisé par l'atmosphère de travail qui règne dans ce lieu. *A contrario*, les moments plus animés qui jalonnent la vie du *fablab* peuvent pousser Justin à chercher à s'extraire en sortant du lieu, ou en mimant une « bagarre » avec un autre qu'il trouve sur son chemin.

Le *fablab* vise donc à offrir à Justin cette occasion d'une mise au travail où il cherche à réparer des objets qu'il brise ou à inventer d'autres objets pour nouer un lien plus civilisé avec les autres.

2.3. Ibrahim : appareiller l'hallucination

Contrairement aux sujets précédents, Ibrahim commence à être accueilli au *fablab* depuis seulement un an. C'est un jeune homme de 18 ans, dans une précarité psychique majeure. Ibrahim est accueilli depuis peu en IME, il était pris en charge auparavant uniquement par la pédopsychiatrie de son secteur. Depuis son arrivée à l'IME, plusieurs crises aiguës ont rendu nécessaire de brefs retours à l'hôpital — souvent le temps d'un week-end, lorsque l'IME ferme. Dans ces moments où sa symptomatologie flambe, Ibrahim peut dire qu'il est fou, que l'on veut le tuer, qu'il est poursuivi par des *djinns*. Le dialogue avec Ibrahim est difficile. Ses questions n'appellent pas de réponses du côté du

sens — dans lequel il peut vite se « perdre » — mais plutôt des accusés-réceptions de sa parole. Il sait cependant indiquer à son interlocuteur quand cela ne va pas, et peut élaborer quelques solutions (sortir dehors, s'asseoir, mettre un casque audio par exemple).

Ibrahim investit massivement les objets numériques. Il voudrait construire une tablette. Des panneaux de bois gravés et autres « fausses tablettes » sont élaborées avec lui. Il peut proposer un dessin que l'on grave ensuite sur le bois, mais sa demande se répétera à l'endroit de la déclinaison numérique de la tablette. Les professionnels du *fablab* ont beau lui répéter que cela n'est pas possible avec les outils à disposition, pour Ibrahim, cela ne s'inscrit pas et il réitère sa demande au fil des semaines. Ibrahim a déjà eu plusieurs tablettes et *smartphones*. Mais nul n'a été assez résistant face aux avaries rencontrées. Les professionnels de l'IME ont repéré qu'Ibrahim pouvait particulièrement être en proie à de grandes angoisses lors des moments de transition — où il n'y avait pas d'activité (récréations, pauses du midi, temps calmes, etc.) Sa demande honorée d'obtenir le code wifi de l'institution lui a permis de se brancher (au sens littéral : il s'assoit à côté d'une prise à laquelle il relie son appareil) au fonctionnement institutionnel et de ne plus se sentir en danger lors de ces moments de « vide ». Ibrahim m'explique en détail la façon dont il peut se servir de ses appareils numériques. Il me montre par exemple des photos des *djinn*s qu'il voit. Cette capture de l'hallucination est remarquable, et le fait qu'Ibrahim puisse les présenter ensuite à l'Autre témoigne du dépôt qu'il tente d'effectuer.

Dans d'autres circonstances, Ibrahim passe son temps à télécharger des applications sur ses appareils, sans en faire pour autant guère usage. Une fois les appareils remplis d'applications diverses, il demande de l'aide afin de vider la mémoire de la machine, et il recommence à télécharger des applications. On peut faire l'hypothèse de considérer cette activité comme un traitement minimal : saturer la mémoire de l'objet puis s'appuyer sur un autre pour la libérer et recommencer.

Ibrahim s'intéresse également à la musique et télécharge de nombreuses applications de *streaming* musical. Bien qu'il sache qu'il peut écouter de la musique « gratuitement » (moyennant le visionnage de publicités) sur *YouTube*, c'est surtout les applications par abonnement qui retiennent son attention, ou encore, celles d'achats de musique en ligne. Il se crée des comptes sur ces plateformes, mais lorsque arrive le moment fatidique où il s'agit de payer ou d'inscrire une carte bancaire, Ibrahim se trouve bloqué face au *paywall*⁵. Il peut alors convoquer l'autre et lui demander de résoudre l'insoluble. Ibrahim passe ensuite à une autre application, où il renouvelle son essai, sur un mode métonymique.

L'arrivée au *fablab* d'Ibrahim fait un peu mystère pour l'équipe : comment accueillir ce sujet si démuné face à l'Autre ? Tentant de s'appuyer sur cet intérêt pour la musique, c'est vers l'idée de la construction d'une boîte à musique électronique que les

⁵ Sur Internet, un *paywall* (anglicisme, litt. « mur de péage »), péage de lecture numérique ou verrou d'accès payant est une méthode de restriction d'accès à un contenu numérique dans le but d'amener le lecteur à souscrire un abonnement payant. Wikipédia, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Paywall> [page consultée le 10 août 2021].

intervenants du *fablab* emmènent Ibrahim. Ibrahim pourra à nouveau dessiner les motifs et décider des chansons hébergées par la machine.

Pour Ibrahim, ce qui est en jeu ici concerne semble-t-il moins l'écoute de musique (comme cela peut s'observer par exemple chez des sujets traitant des hallucinations auditives), que la tentative de s'inscrire dans l'Autre (par la création de compte, par la recherche de l'achat, de l'abonnement). En l'accueillant et en travaillant à l'élaboration d'une place pour Ibrahim, le *fablab* a consenti à ce souhait. Il s'est agi de proposer à ce sujet un accompagnement à sa mesure, autour de la création d'un objet, en tant que ce dernier lui permet aussi, par ce biais, d'intégrer la communauté du lieu et de tisser un lien avec quelques-uns.

Conclusion

Il est très peu probable que le numérique, comme l'art, suffise à engager un sujet sur la voie d'un apaisement qui pourrait qualifier son cheminement de « thérapeutique ». À la suite des expérimentations institutionnelles, aux résultats parfois présentés comme spectaculaires (Barnes, 1976), plusieurs cliniciens tentent aujourd'hui de préciser l'intérêt des médiations par l'art en institution (Gassmann & Masson, 2014). L'enjeu est de déconstruire ce préjugé d'un « art thérapeutique » et de faire valoir les multiples dimensions que ces pratiques charrient en fonction des sujets. Dans un autre registre, celui de l'éducation, de la pédagogie et des apprentissages — mais avec un raisonnement analogue — É. Jamet affirme rencontrer dans ses recherches une « impossibilité [...] à conclure à une quelconque supériorité des documents électroniques sur leurs homologues imprimés » (Jamet, 2009).

À la fin du XIX^{ème} et au début du XX^{ème} siècle, des psychiatres s'intéressent aux mécanismes de guérison de sujets hospitalisés et s'intéressent à leurs productions, à l'occasion « artistique » (Sauvagnat, 1993). La clinique psychanalytique, en faisant retour aux écrits de la psychiatrie classique et en multipliant les initiatives institutionnelles a mis en évidence un « pousse-à-la-création » fréquemment présents dans le public de l'asile (Maleval, 1993). Ces différentes observations mettent en évidence un lien entre la structure du symptôme et les formes de créations artistiques. Les pratiques de médiation qui s'appuient sur cette hypothèse visent donc à favoriser ces inventions dans les accompagnements. On peut ainsi extraire plusieurs orientations de travail :

1. Essayer de partir des usages et pratiques du sujet accueilli, et ne pas proposer d'emblée, en amont de ce premier temps inaugural de la rencontre, tel ou tel support (machine, jeu ou plateforme). Par exemple, il n'existe *a priori* pas de jeu « thérapeutique » plus qu'un autre rapporté aux pratiques particulières de chacun des sujets.
2. Être attentif aux écarts entre les pratiques et usages attendus et ceux préférés par le sujet. Il s'agit d'être sensible à « l'interprétation » — non pas du clinicien ou de la machine — mais du sujet, face au dispositif qu'on lui propose. La médiation peut être pertinente à condition de prendre pour point de départ ces singularités dans les usages.

3. Le clinicien doit viser à se positionner dans cet « écart » comme un outil pour le sujet, c'est-à-dire se mettre à la disposition de l'articulation qu'un sujet trouve avec la machine.

4. L'atelier de médiation s'inscrit dans la temporalité de l'institution qui en garantit la régularité (ce qui fait repère pour les jeunes accueillis) et la supervision (en proposant la possibilité d'échanges cliniques).

Le numérique, comme l'art, n'est pas thérapeutique en soi ; mais la proposition des tiers-lieux particuliers que sont les *fablabs* ne peut qu'intéresser les cliniciens qui repèrent, dans les stabilisations des sujets, les indices d'un travail d'invention à accompagner.

Bibliographie

Barnes, M. (1995). *Mary Barnes, un voyage à travers la folie* [1976]. Seuil.

Biagi-Chai, F. (2020). *Traverser les murs: La folie, de la psychiatrie à la psychanalyse*. Imago.

Bosqué, C., Garnier, C., et Gheorghiu, M. (2018). *Le livre blanc. Panorama des Fablabs en France. Conseil Scientifique du Réseau Français des Fablabs*. Accessible en ligne : <https://base.socioeco.org/docs/livre-blanc-panorama-des-fablabs-en-france-web.pdf> [page consultée le 16.08.2021].

Gassmann, X., & Masson, C. (2014). Il n'y a pas d'art-thérapie. Manifeste pour une tératologie. Dans F. Vinot & J.-M. Vivès (dirs.) *Les médiations thérapeutiques par l'art*. Érès.

Gershenfeld, N. A. (2005). *Fab: The coming revolution on your desktop. From personal computers to personal fabrication*. New York: Basic Books.

Jamet, É. (2009). Les nouveaux médias, un plus pour la mémorisation ?, *Les Cahiers Pédagogiques*, (474). Accessible en ligne : <https://www.cahiers-pedagogiques.com/les-nouveaux-medias-un-plus-pour/> [page consultée le 04.08.2021].

Maleval, J.C. (1993). Fonctions de l'écrit pour le psychotique, *Ligeia*, (14), (pp. 1-16).

Morgenthaler, W. (1964), *Adolf Wölfl* [*Ein Geisteskranker als Künstler*, Berne, 1921] Compagnie de l'Art brut.

Oldenbourg, R. (1989). *The Great Good Place*. Paragon House.

Oury, J. (2001). *Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle: Traces et configurations précaires*. Éd. du Champ social.

Prinzhorn, H. (2000). *Expressions de la folie: Dessins, peintures, sculptures d'asile* [*Bildneri der Geisteskranken*, Berlin, 1922]. Gallimard.

Ricard, L., Noor, O., & Bosqué, C. (2015). *FabLabs, etc.: Les nouveaux lieux de fabrication numérique*. Eyrolles.

Sauvagnat, F. (1993). La question de la guérison des psychoses chez Max Müller, *Cahiers de Cliniques Psychologiques*, (17), (pp. 13-20).

Sauvagnat, F. (2014). Structure du symptôme et formes de création artistique : Quelles articulations? Dans F. Vinot & J.-M. Vivès (dirs.) *Les médiations thérapeutiques par l'art* (pp.155-177). Érès.

Turner, F. (2013). *Aux sources de l'utopie numérique: De la contre-culture à la cyberculture: Stewart Brand, un homme d'influence*. C & F.